

**ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ НА КАФЕДРЕ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН УРГУПС****EFFECTIVE METHODS OF TEACHING PHYSICS AT THE DEPARTMENT
OF NATURAL SCIENCES OF USUPS****РУСИНОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА,***ст. преподаватель,**Уральский государственный университет путей сообщения.***RUSINOVA ELENA ANATOLYEVNA,***senior lecturer,**Ural State University of Railway Transport.*

В статье рассматриваются методы преподавания физики на кафедре естественнонаучных дисциплин в рамках учебного процесса в УРГУПС. Отмечается, что для повышения качества знаний студентов технических специальностей по дисциплине физика необходимо рациональное распределение часов (УМК), а особое внимание должно уделяться непосредственному общению студента и преподавателя, чему способствует смешанное обучение. Анализ педагогической практики показал, что использование смешанного обучения при изучении физики способствует повышению качества преподавания, помогает получить целостное восприятие компонентов физической и естественнонаучной картины мира, ориентирует на развитие личностного опыта и формирует способности к самовыражению и саморазвитию.

The article discusses the methods of teaching physics at the Department of Natural Sciences as part of the educational process in the USUPS. It is noted that in order to improve the quality of knowledge of students of technical specialties in the discipline of physics, a rational allocation of hours (UMK) is necessary, and special attention should be paid to direct communication between the student and the teacher, which is facilitated by blended learning. The analysis of pedagogical practice has shown that the use of blended learning in the study of physics contributes to improving the quality of teaching, helps to obtain a holistic perception of the components of the physical and natural science picture of the world, focuses on the development of personal experience and forms the ability to self-expression and self-development.

Ключевые слова: *методы преподавания, информационные технологии, смешанное обучение, физика, естественнонаучные дисциплины.*

Key words: *teaching methods, information technology, blended learning, physics, natural science disciplines.*

В высших учебных заведениях железнодорожного профиля, в процессе изучения курса общей физики, используются как классические, так и современные научно-педагогические технологии. Попытки интеграции стандартных методов и современных технологий представляют собой смешанное обучение. Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с нормативными документами, которые ориентированы на получение качественных результатов обучения. В данной работе подробно говорится об использовании смешанного обучения при подготовке бакалавров.

Физика является одной из базовых дисциплин, она имеет огромное значение в высшем техническом образовании [1, 2]. Современный выпускник УрГУПС должен владеть знаниями основных физических законов и способен к анализу физических явлений. Именно поэтому данному предмету учебного плана технических специальностей, уделяется особое внимание.

Проведем анализ учебно-методического обеспечения дисциплины физика на кафедре «Естественнонаучных дисциплин» (ЕНД). На изучение предмета «Физика» в УрГУПС на специальности 20.03.01 Техносферная безопасность, по текущим планам ФГОС ВО, отводится 396 часов. На специальности 10.03.01 Информационная безопасность, 252 часа.

Распределение часов по направлению 20.03.01 Техносферная безопасность.

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	1 (1.1)		2 (1.2)		3 (2.1)		Итого	
	Неделя		18		18			
Вид занятий	уп	рцд	уп	рцд	уп	рцд	уп	рцд
Лекции	18	18	18	18	18	18	54	54
Лабораторные	18	18	18	18	18	18	54	54
В том числе инт.	18	18	10	10	10	10	38	38
Итого ауд.	36	36	36	36	36	36	108	108
Контактная работа	36	36	36	36	36	36	108	108
Сам. работа	72	72	72	72	72	72	216	216
Часы на контроль	36	36			36	36	72	72
Итого	144	144	108	108	144	144	396	396

Распределение по направлению 10.03.01 Информационная безопасность.

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	1 (1.1)		2 (1.2)		3 (2.1)		Итого	
	Неделя		18		18			
Вид занятий	уп	рцд	уп	рцд	уп	рцд	уп	рцд
Лекции	18	18	18	18	18	18	54	54
Лабораторные	18	18	18	18	18	18	54	54
В том числе инт.	18	18	10	10	10	10	38	38
Итого ауд.	36	36	36	36	36	36	108	108
Контактная работа	36	36	36	36	36	36	108	108
Сам. работа	72	72	72	72	72	72	216	216
Часы на контроль	36	36			36	36	72	72
Итого	144	144	108	108	144	144	396	396

Рис. 1. Распределение часов для дисциплины физика по направлениям ИБ и ТБ.

Распределение часов по различным направлениям представлено на рис.1. При этом на аудиторные занятия в зависимости от специальности выделено от 27 % до 29%, а на самостоятельную работу от 55% до 57%, оставшееся время отводится на контрольные работы. Таким образом, на непосредственное взаимодействие преподавателя со студентом отводится около 30%, очевидно, что необходим особый подход к преподаванию данной дисциплины, в связи с ограниченным объемом очных занятий.

Актуальной является проблема разработки рационального учебно-методического комплекса (УМК) в УрГУПС по дисциплине физика, который будет содержать эффективные рабочие программы, учебно-методические пособия, обеспечивающие образовательный процесс по всем видам проводимых занятий (лекции, практические занятия, лабораторные работы) на должном уровне, а также для организации самостоятельной работы студентов.

Все вышеперечисленное, требует введение и использования инновационных технологий [4] в учебном процессе. При введении смешанного обучения необходимо наличие базы тестовых заданий для автоматизированной тестовой системы. Благодаря платформе Blackboard Learn (BB) – это приложение для интерактивного преподавания, обучения, создания сообществ и обмена знаниями, в УрГУПС есть возможность создавать базу тестов по всем разделам физики. Данное приложение дает возможность, как поднять эффективность преподавания, так и дать возможность студентам самостоятельно изучать отдельные разделы физики, а так же упростить методы контроля освоения данного предмета. Следовательно, огромное значение имеет распределение общего объема часов по различным видам и формам занятий, так же необходима эффективная система оценки знаний студентов.

Использование информационных технологий в преподавании повысит эффективность усвоения материала студентами, сделает лекции живыми и более интересными. Особое внимание необходимо уделить визуальным приемам, помимо теоретического материала закреплять новую тему экспериментом. Не всегда есть для этого необходимая материальная база и технические средства, в таком случае помогает информатизация образования. Информатизация образования, простыми словами, это внедрение в учреждения системы образования средств новых информационных технологий. На рис.2 показаны примеры демонстраций которые можно показывать при чтении лекций в курсах «Оптика» и «Молекулярная физика».

Рис. 2. Виртуальные демонстрации, используемые при чтении лекций.

Применение красочных виртуальных опытов, совместно с теоретическим материалом на лекциях, позволяет повысить качество обучения и заинтересовать студентов. Хотя он-

лайн-преподавание и обучение считаются будущим образования, они не могут заменить офлайн-образование во всех аспектах. Офлайн обучение относится к традиционному образованию, которое позволяет ученикам лично общаться с преподавателями и своими одногруппниками.

Интеграция базовых и нетрадиционных методов дает наибольшую эффективность. Наряду с обычными лекциями можно добавлять видео лекции для закрепления полученных знаний и мотивации самостоятельной работы. Платформа ВВ позволяет загружать необходимые материалы на курс конкретного преподавателя, для дальнейшего самостоятельного изучения этого материала студентами. На рис.3а представлена страница курса «физика 2023» на платформе Blackboard Learn (ВВ), сделана подборка лекционного видео материала для студентов 1 курса. Данная подборка используется для дополнительного изучения и закрепления полученных теоретических знаний. Проведенный анализ показал, что студенты с интересом работают в таком формате обучения [5]. Вызванный интерес работает как мотивация к более глубокому изучению учащимися предмета физика.

The screenshot displays the Blackboard Learn interface for a course titled "2022. Физика (доп. раздел) Русина Елена Анатольевна". The main content area is titled "Видео лекции" and lists several video lectures. The first entry is "Момент импульса" (Impulse), followed by "Закон сохранения полной механической энергии" (Law of Conservation of Total Mechanical Energy), "Импульс. Закон сохранения импульса" (Impulse. Law of Conservation of Impulse), "Задачи на закон сохранения энергии (ч.2)" (Problems on the Law of Conservation of Energy (Part 2)), and "Задачи на закон сохранения энергии (ч.1)" (Problems on the Law of Conservation of Energy (Part 1)). Each entry includes a video thumbnail, the lecture title, duration, and upload date.

Рис.3а. Подбор видеолекции для самостоятельной работы студентов

Использование после каждой лекции небольших тестовых заданий, так же повышает уровень знаний студентов. В ВВ создана база тестов по всем разделам физики, для студентов

1 и 2 курсов. Пример показан на рис.3б, можно видеть, что после лекционного занятия, у студента есть возможность закрепить конкретную тему с помощью тестирования. Удобно, что баллы за прохождения теста высвечиваются в таблице автоматически, что позволяет упростить работу преподавателя по проверки студенческих работ и освободить время для улучшения образовательного процесса.

Рис.3б. База тестовых заданий для закрепления теоретического материала

В работе сделана попытка проанализировать эффективность онлайн и офлайн лекций. Для этого выбрано два потока Иб и Тб, в которых теоретический материал подавался различными способами. В потоке где лекции читались офлайн средний балл успеваемости рассчитанный с учетом прохождения тематических тестов составил 8,3 балл (рис.4а), а в потоке с онлайн лекциями средний балл равен 6,63 (рис.4б).

Рис.4а. Средний балл студентов потока Тб 112, лекции проходили аудиторно.

Рис.4б. Средний балл студентов потока ИБ 112, лекции проходили онлайн.

По полученным результатам можно сделать следующий вывод, низкий балл в большом потоке можно объяснить тем что, отсутствует визуальный контакт с аудиторией, в результате чего сложно контролировать чем занят конкретный студент в данный момент времени.

Получается, что каждый метод чтения лекций сам по себе имеет как плюсы так и минусы, логично тогда ввести интегрированный метод, т.е. совмещать базовый стиль чтения лекции с использованием информационных технологий. Такие совмещенные способы позволят повысить эффективность восприятия материала лекции и в итоге успеваемость студентов по данному предмету.

Таким образом, для повышения качества знаний студентов технических специальностей по дисциплине физика необходимо рациональное распределение часов (УМК), особое внимание должно уделяться непосредственному общению студента и преподавателя. Этому как раз способствует смешанное обучение, оно дает большие возможности для взаимодействия, позволяет интегрировать образовательный процесс как в аудитории, так и интерактивно. Внедрение информационных технологий в процесс обучения позволяет заинтересовать студентов при изучении данной дисциплины, что непосредственно ведет к повышению качества полученных знаний. Практическая работа показала, что использование смешанного обучения при изучении физики способствует повышению качества преподавания, помогает получить целостное восприятие компонентов физической и естественнонаучной картины мира, ориентирует на развитие личностного опыта и формирует способности к самовыражению и саморазвитию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авксентьева Е. И. Участие студентов технических вузов в олимпиадах по физике: мотивация и цели // Инновационные технологии обучения математическому и имитационному моделированию студентов транспортного вуза. Сборник научных трудов. Под научной редакцией Г.А. Тимофеевой, О.В. Куликовой. Екатеринбург, 2022. С. 43–47.
2. Попов А. И., Пучков Н. П. Методологические основы и практические аспекты организации олимпиадного движения по учебным дисциплинам в вузе: монография. Тамбов: Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2010. 212 с.
3. Штырно Д. А., Константинова Л. В., Гагиев Н. Н. Переход вузов в дистанционный режим в период пандемии: проблемы и возможные риски // Открытое образование. 2020. Т. 24. № 5. С. 72–81.
4. Бурмистрова М. С., Иинварова В. А., Бистяйкина Д. А. Положительные и отрицательные стороны перехода на дистанционное образование в вузах в период пандемии // Социальная безопас-

ность и защита человека в условиях новой общественной реальности в период распространения COVID-19. Сборник материалов XIII межрегиональной научно-практической конференции учёных, преподавателей, специалистов, аспирантов и студентов. Пермь, 2021. С. 184–187.

5. Русинова Е.А., Авксентьева Е. И. Анализ активности и успеваемости студентов УРГУПС в олимпиадах по физике // Наука и образование транспорту. Самара: Самарский государственный университет путей сообщения, 2022. С. 249-253.

© Русинова Е.А., 2023.